

KONSTITUTSIYAVIY ISLOHOTLAR KELAJAGIMIZ HUQUQIY POYDEVORI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6639060>

Kamolov Shaxzodbek Komil o`g`li

Navoiy viloyati Yuridik texnikumi talabasi

Anotatsiya: *Maqolada O`zbekiston Respublikasida bugungi kunda amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar va keng tashabbuskorliklar haqida fikr yuritilgan*

Kalit so`zlar: *globallashuv, huquqiy normalar, ijtimoiy munosabat, biznes subyektlari*

Bugungi kunda, mamlakatimiz O`zbekiston Respublikasida bir qancha konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu o`rinda Konstitutsiya atamasiga tarixdan nazar tashlaydigan bo`lsak, huquqiy tomondan belgilab qo`yilgan davlat tuzumi yoki Buyuk fransuz inqilobi arafasida esa Konstitutsiya iborasi orqali davlatning ahvoli ifodalangan. Hozirgi globallashuv davrida esa Konstitutsiya inson, jamiyat va davlat hokimiyatini amalga oshirish jarayonida vujudga keladigan turli xil ijtimoiy munosabatlarni o`z huquqiy normalari yordamida tartibga solish vazifasini bajaradi. Yuqorida ta`kidlanganidek, globallashuv jarayonida, nafaqat davlatlar, balki butun dunyo shiddat bilan rivojlanmoqda. Buning natijasida, insonlarning jamiyat va davlat o`rtasidagi o`zaro ehtiyojlari, manfaatlari va burchlari yangicha ijtimoiy munosabatlar tusida taraqqiy etib bormoqda. Bu esa albatta, o`z navbatida Konstitutsiyaviy islohotlar o`tkazishni taqozo etadi, negaki, taraqqiylashib borayotgan odamlar o`rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish uchun yangicha huquqiy normalar ishlab chiqish davr talabi hisoblanadi. Shuning uchun ham O`zbekistonda konstitutsiyaviy sohada olib borilayotgan islohotlar, avvalombor, amaldagi qonunchilik asoslarini dunyo miqyosida sodir bo`layotgan o`zgarishlarga, zamon talablariga moslashtirishni talab etmoqda. Chunki so`nggi o`n yilliklarda qaysi mamlakatlarda konstitutsiyaviy o`zgarishlar amalga oshirilayotgan bo`lsa, shu davlatlarda qonun ustuvorligi ta`minlangani, jamiyatda jamoat nazorati kuchaygani, ijtimoiy adolat tamoyillari samara bergani hamda biznes subyektlari uchun iqtisodiy erkinlik sharoitlari kafolatlanganini ko`rish mumkin. Natijada ularda aholi manfaatlarini himoya qilish ustuvor vazifa qilib belgilangan.

Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilgan 2017-2021-yillardagi "Harakatlar strategiyasi"da keng ko`lamli islohotlar amalga oshirildi jumladan aholining huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yuksaltirgan holda, aholiga yuridik yordam va xizmat ko`rsatish tizimini takomillashtirish, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining yuridik xizmati faoliyati samaradorligini oshirish hamda iqtisodiyotni

liberallashtirish va kambagʻlallikni qisqartirishga doir ustuvorligi boʻyicha tizimli ishlar amalga oshirildi va shu bilan bir qatorda, aholini ijtimoiy himoya qilish bilan bogʻliq muammolarni hal etishda qonunchilida boʻshliq borligi oʻz aksini topdi. Xususan, mamlakatimizda ijtimoiy himoya bilan bogʻliq muammolarni hal etish birinchi navbatda aholini ijtimoiy va moddiy jihatdan muhofaza qilishni taʼminlaydigan, ikkinchidan, ularning yoshi, salomatligi, ijtimoiy ahvoli, tirikchilik vositalari bilan yetarli darajada taʼminlaydigan chora-tadbirlar ishlab chiqilishini zaruriyatga aylantirmoqda, zero bugunki rivojlangan demokratik mamlakatlarda aholini ijtimoiy himoya qilish vazifalarini davlat toʻlaligicha oʻz zimmasiga olmoqda. Shu munosabati bilan yangi “Taraqqiyot strategiyasi”da belgilangan va mantiqiy ketma-ketlikda amalga oshiriladigan ishlarning birinchi navbatida inson qadrini ulugʻlashga qaratilgani hech kimga sir emas. Chunki, bugungi kunda, yer yuzining turli burchaklarida boʻlayotgan urushlar, terrorchilik harakatlari, ekologik inqirozlar, ocharchilik, oziq-ovqat xavfsizligi va yuqumli kasalliklarning koʻpayishi kabi muammolarni yechishda ustuvor vazifa qilib qoʻymoqda.

Shundan kelib chiqib, Konstitutsiyaning tegishli moddalariga aholining, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamini qoʻllab quvvatlash, ishga joylashtirish, jumladan imkoniyati cheklanganlarni davlat hisobidan himoyalash, ularni zamonaviy kasb-hunarga bepul oʻqitish majburiyatlarini davlat zimmasiga yuklash borasidagi normalarni kiritish masalalari, shuningdek, shu kabi dolzarb boʻlgan boshqa masalalar yuzasidan ham aholi fikrini, takliflarini oʻrganib chiqish maqsadida, ijtimoiy tarmoqda maxsus platforma shakllantirilib, ertayu-kech ularning call-markazlari ishlab turmoqda. Taklif va talablardan konstitutsiyamizning oila institutiga oʻzgartirishlar kiritish masalasida shuningdek, Bosh qomusimizga ekologiyani alohida institut sifatida kiritib, nafaqat fuqarolarning balki barcha shaxslarning bu boradagi huquqlarini normalarda aks ettirgan holda, toza atrof-muhitda yashashdek muhim boʻlgan oʻz huquqlarimizdan foydalanish imkoniyatini yanada aniqroq holda yaratish kabi masalar ham keng jamoatchilik muhokamasida boʻlmoqda. Bu islohotlarning tashabbaskori davlat ekanligi va keng jamoatchilik orqali bahs va munozaralar ruhida tashkil etilayotgani, bularning barchasi Konstitutsiyaviy islohotlar kelajagimizning huquqiy poydevori ekanidan dalolat bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O.T.Husanov “Konstitutsiyaviy huquq”, Toshkent ‘Adolat’ 2013
2. Sh.M.Mirziyoyev “Harakatlar strategiyasi” 2017-2021-yillar